

AHOLI KARTALARINI YARATISHDA GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH

O.X.Omonov, A.M.Axunjonov, D.O. Hamdamova
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholining hududiy bo'linishi, o'rnatilgan joyiga bog'liqligi, aholining o'rni, xo'jaliklardagi rivojlanishi hamda milliy iqtisodiy tuzilishi va, aksincha iqtisodni rivojiga aholi o'rnini to'g'ri ta'siri o'rganilgan. Aholi xaritalarini tuzish uchun kartografik usullarni tahlil qilib to'liq o'zlashtirish va zamonaviy kompyuter dasturlarini qo'llagan holda aholi elektron xaritasini yaratish, kartografiya sohasida ishlab chiqarishni samaradorligi masalalari ko'rib chiqilgan.

Maqolada aholi kartalarini tuzish uchun kartografik usullarni va ularni tahlil qilish, ularni to'liq o'zlashtirish va zamonaviy kompyuter dasturlarini qo'llagan holda aholi elektron kartasini yaratish, bu bilan kartografiya sohasidagi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga erishish.

Maqsadni amalga oshirish uchun maqolada quyidagi vazifalar belgilangan va yechilgan.

- aholi va uni statistik o'rganish;
- aholining tabiiy harakati;
- aholi migratsiyasi;

kartografik belgilarni tahlil qilish va ularni qo'llash imkoniyatlari.

Kalit so'zlar: aholi, elektron xarita, kompyuter dasturlari, kartografiya.

Kirish

Aholi muayyan bir hududda yashovchi kishilarning umumiyliigi, birligi bo'lib, jamiyatning asosiy ishlab chiqarish kuchi va ayni vaqtda u o'zi yaratgan moddiy va ma'naviy boyliklarning iste'molchisidir. Shu sababli aholini zichligini, geografik joylashishini, aholini o'sishini, migratsiyasini, aholining tarkibini va boshqa xususiyatlarini chuqur o'rganib, ularni tasvirlash usullarini to'g'ri tanlab so'ng kartasini yaratish lozim. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda va ishlab chikarish kuchlarini joylashtirishda aholi kartalarini roli katta. Shu jihatdan kelib chiqqan holda aholini kartografiyalash, mehnat resurslarini hisobga olishda va ulardan unumli foydalanishda, aholi tarkibini aniqlashda, aholining atrof muxit ekologiyasiga ko'rsatayotgan ta'sirini aniqlashda, aholini oziq-ovqat maxsulotlari bilan ta'minlash kabi muammolari hal etishda, hamda statistik ma'lumotlar tuzishda qo'llanilishi mumkin.

E'tiborlisi yana shundaki, O'zbekistonda aholi o'sishi faqat uning tabiiy ko'payishi natijasida sodir bo'lmoqda. Tabiiy ko'payish respublika aholisi sonining o'sishini ta'minlabgina qolmay, balki tashqi migratsiyaning manfiy qoldig'ini ham qoplaydi. Shu bois aytish mumkinki, respublikamizning demografik rivojlanishida ham o'ziga xos o'tish davri kechmoqda va ushbu holatni o'rganish mazkur mavzuning dolzarbligini asoslab beradi. Mazkur masalani yechish uchun elektron ko'rinishdagi aholi kartalarini yaratishga harakat qilmoq lozim.

Adabiyotlar tahlili va usullari

Aholishunoslikning ko'pgina masalalari va muammolari bilan MDH davlatlari olimlaridan A.Ya.Boyarskiy, D.I.Valentey, A.G.Vishnevskiy, A.Ya.Kvasha, A.I.Kozlov, S.A.Kovalyov, V.V.Pokshishevskiy, A.E.Sluka, A.I.Alekseev B.S.Urlianislar va boshqa olimlar izlanishlar olib borganlar. Ayni vaqtda, respublikamizda ham aholishunoslikning ayrim muammolari bo'yicha

I.R.Mullajonov, R.A.Ubaydullaeva, G.R.Asanov, O.B.Otamirzaev, M.R.Bo'rieva, X.S.Salimov, A.S.Soliev, A.A.Qayumov, Z.A.Rayimjonov kabi mutaxassislar shug'ullanishgan. Uni kartografiyalashda esa MDH olimlaridan K.A. Salimov, N.N. Baranskiy, A.I. Preobrajenskiy, A.M. Berlyant, O.A. Yevteev, Yu.S. Bilichlar shug'ullanishgan bo'lsa, respublikamiz olimlaridan T.Mirzaliev, E.Yu.Safarov, A. Egamberdiev va boshqalar shug'ullanishgan.[59]

Aholi kartografiyalash muammolari bilan ko'pgina olimlar izlanishlar olib borganlar. Ammo, e'tirof etish lozimki, aholini kartografiyalash bilan shug'ullangan mutaxassislar tadqiqotlarida aholini kartografiyalashda qo'llaniladigan kartografik usullarni taxlili deyarli ko'rib chiqilmagan.

Shu bilan birga respublikamiz viloyatlarining mustaqillik yillaridagi demografik rivojlanishi bilan bog'liq muammolar G.Xodjaeva, I.Atajanov, Z.Tojjeva, I.Musaev, Sh.Jumaxonov va boshqalarning ilmiy ishlarida ham tahlil qilingan.

Natija

Keyingi yillari O'zbekistonda geoaxborotli tizim aholi punktlarini kartalashtirish uchun keng qo'llanila boshlanadi. Shaharda geoaxborotli tizim yaratish katta hajmlardagi moddiy va mehnat xarajatlarini talab qiladi. Geoaxborotli tizimni yaratish uchun quyidagilar talab qilinadi:

- hisoblash texnikasi (sotib olish, to'g'rilash va xizmat ko'rsatish);
- dasturli ta'minot (sotib olish, maxsus dasturlar yaratish, to'g'rilash va xizmat ko'rsatish);
- mutaxassislar (o'qitish, qayta tayyorlash);
- ma'lumotlar (yaratish va yuritish).

Ma'lumotlar grafik bazasini yuritishning "qatlamlik" imkoniyati ma'lumotlarning shahar bazasi qatnashchisiga o'zining butun kuchini o'z muammolari yechishga to'plashga hamda juda ko'p sonli turli manbalardan hudud to'g'risidagi jamlangan

axborotlarni ishlab chiqarish masalalari uchun foydalanishga imkon beradi.

1-rasm.

Bugungi kunda demografik ma'lumotlarini to'plash, ularga muvofiq ma'lumotlar bazasini shakllantirish ishlari ArcGis, MapInfo, Panorama,

GeoDraw, GeoGraph, Atlas Gis, Win Gis, ArcInfo va boshqa dasturlar asosida olib borilmoqda [10].

Tadqiqot ishida oldimizga qo'ygan masalalarni hal etishda keltirilgan talablarga mos keladigan GAT oilasiga mansub ArcGis dasturiy ta'minotdan foydalanildi. Yuqorida tadqiqot ishining ikkinchi bobining uchunchi bo'limida ishlab chiqilgan DemoGIS raqamli demografik kartalarni yaratish texnologiyasi negizida kartalarni tuzish ishlari olib borildi.

Dasturda yaratilgan yangi kartografik asosga yuqorida amalga oshirilgan ishlar natijasi, ya'ni geolokatsiya usuli yordamida markaziy ma'lumotlar bazasiga to'plangan statistik ma'lumotlar joylashtirib o'zaro bog'landi. So'ngra kartografik tasvirlash usullaridan foydalangan holda O'zbekistonni aholi soni deb nomlangan ilk karta tuzildi.

3-rasm.

Mintaqa demografik jarayonlar kartalarini yaratishda to'plangan ma'lumotlar bazasi aholi bilan

2-rasm.

Vizualizatsiya bugungi kunga kelib har bir sohalarida rivojlanib bormoqda. Zamonaviy GAT texnologiyalari asosida vizual tasvir yaratish har bir soha singari aholi kartalarini tuzishda ham ko'plab yutuqlarga erishish uchun zamin bo'la oladi. Buning uchun vizualizatsiyadan foydalanish orqali zamonaviy vizual ekvivalent yaratiladi. Ma'lumotlar manbalari axborot grafikasi, axborotlarni tasvirlash, tadqiqot ma'lumotlarni tahlil qilish va statistik grafikalar bilan bog'liq. Bu esa o'z-o'zidan tadqiqot ishini mukammalligini oshirishda axborotlarni vizual tasavvurda izlanishlarga undaydi.

Fazoviy demografik ma'lumotlarni qatlamli tashkil qilishda quyidagi ustunliklarga ega ekanligini aniqladik:

- demografik kartani vizuallashtirishda qatlamlarning ko'rinarlilik holatini o'zgartirish imkoniyati;
- demografik kartani vizuallashtirishda qatlamlarning tartibini o'zgartirish imkoniyati;
- kartalarni tuzishdagi mavjud har bir qatlamni vizuallashtirish parametrlarini mustaqil ravishda sozlash imkoniyati;
- demografik kartalar qatlamlari bo'yicha mustaqil fazoviy tahlil imkoniyati;
- dasturiy vositalar asosida turli darajadagi detallangan va natijaviy qatlamlardan kartalarni shakllantirish imkoniyati.

Muhokama

Fazoviy demografik ma'lumotlarni karta ko'rinishida vizuallashtirish va 3D o'lchamli vizuallashtirishning xususiyatlaridan kelib chiqish talab etiladi.

Shunday qilib, elektron raqamli kartalarni tuzish va demografik jarayonlarni vizuallashtirishda geoma'lumotlar bazasiga axborotlarni to'g'ridan to'g'ri integratsiya qilish strukturasi ishlab chiqishga hamda avtomatik tahliliy ishlarni olib borish ishlari bilan birga masofadan zondlash materiallarini qayta ishlash va bunda barcha imkoniyatlardan kelib chiqib fazoviy ma'lumotlarni kartografik tasvir asosida ifodalashga imkon yaratildi .

bog'liq barcha ma'lumotlarni, ya'ni tug'ilish, tabiiy ko'payish, urbanizatsiya darajasi, aholining soni, tarkibi, joylashishi kabi ma'lumotlar viloyat bo'yicha kartografik asarlar yaratishda keng foydalanish lozim.

Innovatsion, kompyuter texnologiyasi davrida turli sohalarida kuzatilayotgan o'zgarishlarni kuzatish, ularni tezkorlik bilan tahlil qilish va izlanishlarni olib borish raqamli kartalarni tuzish hamda ma'lumotlar bazasini yaratish muhim o'rin egallaydi.

4-rasm.

Demografik jarayonlar bilan bogʻliq boʻlgan muammolar, bandlikka koʻmaklashish, sogʻliqni saqlash kabi masalalarni hal etishda va yaxshilashda kartografik manbalardan foydalanish zarur. Chunki aholi kartalarida kechayotgan vaziyatni ilmiy baholash, rivojlantiruvchi omillar, sharoitlarni aniqlash, bashorat natijalaridan boxabar boʻlishga imkon yaratadi.

Hudud boʻyicha davriy oʻzgarish xususiyatlari boʻyicha doimiy monitoring olib borish zarur. Demografik holatni yaxshilash va chora tadbirlar ishlab chiqishda aerokosmik metodlar asosida monitoring ishlarini olib borish hamda ularni natijalari boʻyicha aholi kartalarini ishlab chiqish lozim.

Bunday tadqiqotlarni olib borishda GAT texnologiyalarida tizimli kartalarni yaratish aerokosmik suratlardan foydalanib ishlab chiqilgan kartalarni tezkorlik bilan yangilab borish, atributiv maʼlumotlarni shakllantirish va maʼlumotlar bazasi (server)ga geolokatsiyalashda "Geodezist" dasturi yordamidan foydalanish, holatni modellashtirish va prognoz kartalarini yaratildi.

5-rasm.

Xulosa

Elektron raqamli kartalarni tuzish va demografik jarayonlarni vizuallashtirishda geomaʼlumotlar bazasiga axborotlarni toʻgʻridan toʻgʻri integratsiya qilish strukturasi ishlab chiqishga hamda avtomatik tahlilni olib borish ishlari bilan birga masofadan zondlash materiallarini qayta ishlash va bunda barcha imkoniyatlardan kelib chiqib fazoviy maʼlumotlarni kartografik tasvir asosida ifodalashga imkon yaratildi.

Adabiyotlar

1. Suyunov, A., Khushmurodov, F., Suyunov, S., Hamdamova, D., & Aminjanova, M. (2023). Ecological and geographical aspects of land using in forming agrolandscapes. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 463, p. 02006). EDP Sciences.

2. Obidova, D., Hamdamova, D., & Norboyev, N. (2024). Digitization of Precipitation. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1), 10-21070.

3. Obidova, D. D., & Hamdamova, D. O. (2023). ASSESSMENT OF RAINWATER HARVESTING POSSIBILITIES USING GIS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 285-288.

4. Bobokalonov, M. K., Obidova, D. D., & Hamdamova, D. O. (2023). CREATING A GEODETIC REFERENCE NETWORK USING AN ELECTRONIC TOTAL STATION. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 30-35.

5. кизи Хамдамова, Д. О., & Худайназарова, Г. Х. (2023). АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗВОДИМЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА КАРАВАН САРАЯ «ВЕЧНЫЙ ГОРОД». *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(12), 28-33.

6. Обидова, Д. Д., & Хамдамова, Д. О. (2023). ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ. In *Новые технологии в учебном процессе и производстве* (pp. 122-123).

7. Хамдамова, Д. О., & Норбоев, Н. А. (2023). МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ СХЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШКОЛ ГОРОДА САМАРКАНД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ARC-GIS. *Экономика и социум*, (7 (110)), 570-576.

8. Obidova, D., & Khamdamova, D. (2023). THE PROCEDURE FOR PERFORMING CORRELATE EQUALIZATION OF A TRIANGULATION GRID USING MICROSOFT EXCEL. *Экономика и социум*, (6-2 (109)), 302-312.

9. Bobokalonov, M. X., Obidova, D. D., & Hamdamova, D. O. (2023). SAMARQAND SHAHRIDAGI MAKTABLARNING SXEMATIK JOYLASHUV XARITASINI ARC-GIS DASTURI YORDAMIDA YARATISHDA KARTOGRAFIK METODLARDAN FOYDALANISH. *Journal of marketing, business and management*, 1(12), 69-74.

10. Муллоджанова, Г. М. (2020). Мавзули хариталарни яратишда маълумотлар базасини шакллантириш. *Журнал Агро Процессинг*, (SPECIAL ISSUE).

11. Bobokalonov, T. M. K. (2022). The procedure for performing parametric equalization of a triangulation grid using Microsoft Excel. *The Peerian Journal*, 11, 19-30.

12. Bobokalonov, M. K., & Khamdamova, D. (2022). Using arcgis software to create a land reclamation map. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(11), 385-388.

13. Tojidinova, F. M., Hamdamova, D. O., &

Olimova, O. (2024). Land Surveying Plot Production Technology. *Journal of Adaptive Learning Technologies*, 1(1), 25-33.

14. Хусанова, М. И., Исаков, М. К., Омонов, И. Х., & Обидова, Д. Д. (2022). ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КАДАСТРОВОЙ СЪЕМКИ. *Теория и практика современной науки*, (12 (90)), 271-275.

15. Мирзаев, А. А., Обидова, Д. Д., & Михеев, Д. О. (2020). Метрологический контроль электронных тахеометров на эталонном геодезическом базисе. *Журнал Агро Процессинг*, (SPECIAL ISSUE).

16. Хусанова, М. И., Исаков, М. К., Омонов, И. Х., & Обидова, Д. Д. (2022). ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КАДАСТРОВОЙ СЪЕМКИ. *Теория и практика современной науки*, (12 (90)), 271-275.

17. MARDONOVICH, P. I., DAVRONZODA, O. D., & OGLU, K. M. M. (2020). Update Of Agricultural Electronic Digital Maps. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(4), 1-3.

18. Хусанова, М. И., Исаков, М. К., Омонов, И. Х., Обидова, Д. Д., Толибоева, Ф. Ф., & Жонмирзаева, Д. Н. (2022). ПОДГОТОВКА КАРТ И ПЛАНОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ. *Теория и практика современной науки*, (12 (90)), 266-270.

19. Bobokalonov, M. K., Obidova, D. D., & Hamdamova, D. O. (2024, February). Development of the method of creating an agriculture web map of the Republic of Uzbekistan. In *Third International Conference on Optics, Computer Applications, and Materials Science (CMSD-III 2023)* (Vol. 13065, pp. 216-221). SPIE.

20. Геодезическое обеспечение при строительстве мостов V. A. Kogiya, V.V. Gruzinov , Malkovskiy O.N., Petrov V.D.

21. Мосты и тоннели S.A.Popov, Osipov V.O., Bobrikov B.V. Xrapov V.G. va boshqa.

22. Merojidinovna, T. F., & Qizi, H. D. O. (2024). Technology of Production of Land Surveying Plots. *Innovative Construction and Petrochemical Technologies*, 1(1), 1-9.

23. qizi Hamdamova, D. O., & Norboyev, N. A. (2024). GEODESIC MONITORING OF HIGH FLOOD RISK AREAS OF SAMARKAND CITY. *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(5), 38-42.

24. Abdulkarim o'g'li, N. N. (2024). Analysis and Accuracy Assessment of Execution of Symbols in the Method of PAC (Planning, Analysis, and Control). *ZAMONAVIY ARXITEKTURA VA MUHANDISLIK ILMiy JURNALI*, 1(1), 28-33.

